

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

SAVDO VA KO'NGILOCHAR MAJMUALARNING TIPOLOGIK YECHIMLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA TADBIQ ETISH (JAHON TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL)

Sobirov Azamat Sadullayevich¹, Salayeva Guksarajon Ismoilovna²

¹o`qituvchi Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

² magistrant, Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat niversiteti

Annotatsiya: Makolada savdo va ko'ngilochar majmualarning zamonaviy arxitekturadagi o'rni, ularning funksional va tipologik yechimlari chuqur tahlil qilinadi. Jahon tajribasidagi ilg'or loyihalar asosida, bunday majmualarning shahar muhitidagi ahamiyati, ekologik va texnologik yondashuvlar bilan uyg'unlashuvi yoritiladi. Xususan, Singapur, Istanbul, Seul kabi shaharlarda shakllangan savdo majmualarining zamonaviy modeli O'zbekiston shaharsozligiga qanday moslashtirilishi mumkinligi izohlanadi. Mavjud kamchiliklar, tarqoq infratuzilma va funksional aloqalarning uzilishlari asosida MFZ va FPC yondashuvlarining ahamiyati asoslanadi. O'zbekiston shaharlaridagi amaliy holatlar, GOST va SP standartlariga muvofiq konstruktiv va rejalashtirish talablari misollar bilan yoritiladi. Yakunda, zamonaviy savdo majmualarini milliy sharoitga moslashtirish uchun kompleks yondashuv taklif qilinadi.

Annotation: The article provides an in-depth analysis of the role of commercial and entertainment complexes in contemporary architecture, focusing on their functional and typological solutions. Based on advanced international projects, it highlights the significance of such complexes in the urban environment and their integration with ecological and technological approaches. In particular, the paper explains how the modern models of commercial complexes developed in cities like Singapore, Istanbul, and Seoul can be adapted to urban planning in Uzbekistan. The importance of MFZ (multi-functional zones) and FPC (functional-planning connections) approaches is substantiated, taking into account existing shortcomings, fragmented infrastructure, and disrupted functional links. The report also presents practical cases from cities in Uzbekistan, illustrating structural and planning requirements in accordance with GOST and SP standards. In conclusion, a comprehensive approach is proposed for adapting modern commercial complexes to national conditions.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik arxitekturasi, savdo majmualari, ko'p funksiyali zonalar (MFZ), funksional-rejalashtirish aloqalari (FRA), barqaror shahar rejalashtirish, xalqaro tajriba, ekologik integratsiya, GOST standartlari, O'zbekiston shaharlari, moslashuvchan loyihalash.

Keywords: Urban architecture, commercial complexes, multifunctional zones (MFZ), functional-planning connections (FPC), sustainable urban planning, international experience, ecological integration, GOST standards, Uzbekistan cities, adaptive design.

Kirish

Bugungi urbanizatsiya sharoitida zamonaviy shahar infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida savdo va ko'ngilochar majmualar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholi zichligi ortib borayotgan megapolislar va rivojlanayotgan shaharlar uchun bu majmualar faqatgina xarid qilish joyi emas, balki ijtimoiy, madaniy va ekologik faoliyatlar uchun ham markazga

aylanmoqda. Xalqaro tajribada bunday majmualar ko'p funksiyali makon sifatida shakllanib, odamlarning turmush sifati va shaharning umumiy jozibasini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston shaharsozligida ham bunday majmualarni joriy etish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Ammo mavjud infratuzilma, funksional uzilishlar va arxitektura

standartlarining yetarlicha tatbiq etilmasligi ularning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, maqolada savdo va ko'ngilochar majmualarning zamonaviy

1-rasm. a - Singapurning "Jewel Changi" savdo majmuasi tashqi ko'rinishi; b - Singapurning "Jewel Changi" savdo majmuasi inter'eri

Zamonaviy shaharlar rivojlanishida savdo va ko'ngilochar majmualar nafaqat iqtisodiy muhim ob'ekt, balki jamiyat madaniyati, dam olish madaniyati va ijtimoiy hayotining ko'zgusi sifatida shakllanmoqda. Bunday majmualar aholining turli ehtiyojlarini bir joyda qondirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa nafaqat zamonaviy hayot tarzining, balki urbanizatsiya jarayonining ham muhim ko'rsatkichidir. Bugungi kunda savdo majmualari o'zida bir nechta sohani – savdo, xizmat ko'rsatish, ko'ngilochar, sport, ofis va hatto yashash funksiyalarini mujassamlashtirgan ko'p funksiyali komplekslarga aylangan. Bu esa ularning arxitektura, shaharsozlik, ekologik va texnologik jihatdan puxta rejalashtirilishini talab etadi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, masalan, Singapurning "Jewel Changi" majmuasi nafaqat yirik savdo markazi, balki xalqaro aeroport bilan integratsiyalashgan landshaft va ekologik makon sifatida e'tirof etiladi (1-rasm).

Uning markazida joylashgan sun'iy sharshara, tropik bog'lar va yoritilgan atrium maydonlari bu majmuaning nafaqat tijorat, balki dam olish va tabiat bilan uyg'unlikda bo'lish kabi funksiyalarini ifodalaydi. Jewel Changi aeroporti (shuningdek, Jewel nomi bilan tanilgan) Singapurdagi [Changi aeroportining](#) yo'lovchi terminallaridan biri bilan o'ralgan va u bilan bog'langan tabiatga bag'ishlangan ko'ngilochar va chakana savdo majmuasidir. Uning markazida dunyodagi eng baland [yopiq sharshara](#) - Yomg'ir

tipologik yechimlari, xalqaro tajriba asosida tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitiga moslashtirilish prinsiplari o'rganiladi.

girdobi bo'lib, u terasli o'rmon bilan o'ralgan mo'jaz makon hisoblanadi.

2-rasm. a, b- Istanbuldagi "Kanyon" savdo markazi ochiq va yopiq makonlarni tashqi ko'rinishi

Yoki Istanbuldagi "Kanyon" savdo markazi ochiq va yopiq makonlarni aralashtirgan, tabiiy shamollatishga mos va mahalliy landshaftga singdirilgan kompleksdir (2-rasm). Bu kabi majmualar shahar muhitida yangi turmush makonlarini yaratadi. Ular shahar hayotining intensivligiga moslashadi, har xil yoshdagi va turli ehtiyojdagi insonlar uchun imkoniyatlar yaratadi,

O'zbekiston sharoitida esa savdo va ko'ngilochar majmualar hali ko'p hollarda tarqoq, alohida inshootlar tarzida tashkil etilgan. Bu esa zamonaviy shahar hayotining talablariga to'liq javob bermaydi. Masalan, Urganch shahri markazida joylashgan "Dexkon bozori" hududidagi savdo va xizmat ko'rsatish ob'ektlari bir-biri bilan bog'lanmagan, alohida joylashgan, kommunikatsiyalar markazlashmagan. Bu holat nafaqat qulaylikni kamaytiradi, balki shahar ko'rinishining tizimliliigi va estetik birligiga ham zarar yetkazadi. Shu sababdan, O'zbekiston sharoitida mavjud infratuzilmalarni kompleks yondashuv asosida qayta ko'rib chiqish, ularni ko'p funksiyali, energetik va ekologik jihatdan samarali majmualarga aylantirish zarur.

Milliy shaharsozlik tizimida MFZ (mahalliy funksional zona) va FRM (funktional rejalashtirish mezon) tushunchalari asosida yangi loyihalash metodikasini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv hududni zonal tashkil etish, kommunikatsiyalarni optimallashtirish, transport

va piyodalar harakatini tartibga solish, shuningdek, xizmatlar o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlaydi. Misol uchun, Toshkent shahridagi "NEXT" savdo majmuasi qisman bunday

yondashuvga ega: unda savdo qismi, restoran zonasi, bolalar maydonchasi va er osti avtoturargohi mavjud. (3-rasm).

3-rasm. a- Toshkent shahridagi "NEXT" savdo majmuasini tashqi ko'rinishi; b- Toshkent shahridagi "NEXT" savdo majmuasini umumiy ko'rinishi

Savdo va ko'ngilochar majmualarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun ularning shahar makonida to'g'ri joylashtirilishi muhim omildir. Transport infratuzilmasiga yaqinlik, piyoda yo'laklari bilan integratsiyalashganlik va jamoatchilik joylariga (parklar, metro, ofis hududlari) yaqinlik bu borada hal qiluvchi

rol o'ynaydi. Masalan, Istanbuldagi "Zorlu Center" va Seuldagi "COEX Mall" majmualari aynan shunday yondashuv asosida tashkil etilgan.

Zamonaviy majmualar raqamli yechimlar bilan boyitilgan "aqli" tizimlarni ham qamrab oladi. Bunga masofaviy boshqaruv, interaktiv yo'nalish tizimlari, raqamli to'lov tizimlari va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qiluvchi sun'iy intellekt texnologiyalari kiradi. Bu turdagi funksiyalar foydalanuvchilarning qulayligini oshiradi va boshqaruv tizimini optimallashtiradi.

Bugungi loyihalashda jamiyatning turli qatlamlarini (nogironlar, keksalar, bolalar) hisobga olgan holda inkluziv yondashuv zarur bo'lib bormoqda. Savdo majmualarida panduslar, liftlar, keng yo'laklar, nutq yoki eshitish qobiliyati cheklanganlar uchun mos navigatsion belgilarning mavjudligi – bu global talab bo'lib, O'zbekiston tajribasiga ham tatbiq etilishi lozim.

Zamonaviy arxitektura loyihalarida xalqaro standartlarga rioya qilingan holda milliylikni saqlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bu, ayniqsa, fasad elementlari, ichki bezaklar, landshaft dizayni va foydalaniladigan materiallarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Mahalliy hunarmandchilik, dekorativ san'at unsurlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali noyob dizayn echimlariga erishish mumkin.

Majmualarning arxitektura rejalashtirishida ekologik barqarorlik muhim o'rin tutadi. Jahon standartlariga ko'ra, binolarda tabiiy yoritish, shamollatish, issiqlik izolyatsiyasi, quyosh panellari, yomg'ir suvidan foydalanish kabi yechimlar keng qo'llanilmoqda. Bunday yondashuvlar GOST 27751², SP 20.13330³, GOST R 58154⁴ kabi me'yoriy hujjatlar asosida belgilanadi. Jumladan, – ruxsatsiz etilgan fasad sistemalari, shamollatiladigan fasadlar, yuqori bosimga

² ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»

³ СП 20.13330.2016 - это свод правил, определяющий требования к нагрузкам и воздействиям, которые необходимо учитывать при расчетах зданий и сооружений.

⁴ ГОСТ Р 58154-2018. Национальный стандарт российской федерации. *Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем.*

bardoshli shisha panellar (kamida 6 mm qalinlikda) – bu kabi texnik jihatlar binolarning ishonchliligi va ekspluatatsion xavfsizligini ta'minlaydi. Ayniqsa, O'zbekistonning turli iqlimiy zonalarida (masalan, Qoraqalpog'istonning kuchli shamolli iqlimi yoki Andijonning issiq yozgi iqlimi) fasad materiallarining fizik-me'yoriy bardoshliligi ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Savdo va ko'ngilochar majmualarda ichki aloqalarning shakllanishi – stilobat, yo'lak, atrium, er osti yo'laklari va galereyalar orqali tashkil etilishi mumkin. Bu, nafaqat foydalanuvchilarning erkin harakatini, balki xavfsizlik, issiqlik muhofazasi va vizual ko'rinish birligini ta'minlaydi. Ko'p funksiyali markazlarda ichki ichki transformatsiyaga ega ofis makonlari, sport zonalari, restoranlar va bolalar markazlari moslashuvchan tarzda bir-biriga ulanadi. Bunday model turar joy maydonlari yaqinida yoki transport yo'nalishlari bo'yida tashkil etilsa, yanada ko'proq ijtimoiy samara beradi.

Tarixan savdo markazlari ochiq rastalar – bozorlar ko'rinishida bo'lgan. Ular ijtimoiy-iqtisodiy hayotning markazida joylashgan va aholini mahsulot bilan ta'minlashga xizmat qilgan. Biroq bugungi kunda savdo markazlari shunchaki xarid qilish makoni emas, balki odamlar uchun muloqot qilish, hordiq chiqarish, madaniy hayotda ishtirok etish joyiga aylangan. Ayniqsa, yoshlar va oilali foydalanuvchilar uchun interaktiv, xavfsiz, estetik jihatdan jozibador makon yaratish zamonaviy majmualar oldidagi asosiy talab hisoblanadi. Bunda milliy me'morchilik elementlari, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan holda, o'ziga xoslik saqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston sharoitida zamonaviy savdo va ko'ngilochar majmualarni shakllantirishda bir necha asosiy jihatlariga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, mavjud tarqoq joylashuvlarni kompleks, birlashtirilgan, kommunikatsiyaviy bog'langan majmualarga aylantirish kerak. Ikkinchidan, MFZ va FPC kabi zamonaviy rejalashtirish

yondashuvlarini tatbiq etish va ekologik hamda texnologik talablarni inobatga olish lozim. Uchinchidan, xalqaro tajribadan foydalanib, jamoatchilik makonlarini foydalanuvchi uchun qulay, xavfsiz, madaniy jihatdan boyitilgan tarzda tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Jahon tajribasiga asoslangan, milliy ehtiyojlarga mos zamonaviy savdo majmualari O'zbekistonning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim poydevorga aylanishi shubhasiz.

Elektron manbalar:

1. www.docs.cntd.ru — Rossiya davlat standartlari va qurilish me'yorlari (GOST, SP, SNIP) rasmiy portali.
2. www.normacs.ru — Qurilish normalari va standartlarini yuklab olish mumkin.
3. www.gostinfo.ru — GOST va boshqa texnik reglamentlar arxivi.

